

CARTILHA EDUCATIVA: construção e validação de um guia para o consumo seguro de água de poços artesianos

EDUCATIONAL GUIDE: construction and Validation of a Guide for the Safe Consumption of Artesian Well Water

Mayara Karyna Marinho da Silva¹ (Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-5804-6202>); Maria Raimunda Chagas Silva² (Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8685-7608>); Rômulo Maia Ferreira¹ (Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9127-5103>); Andrea de Souza Monteiro¹ (Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6887-8192>)

¹Programa de Pós-Graduação em Biociências Aplicadas à Saúde. Universidade CEUMA, São Luís, Maranhão, Brasil

²Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente. Universidade CEUMA. São Luís, Maranhão, Brasil.

RESUMO

Introdução: O consumo de água contaminada de poços artesianos oferece riscos, podendo causar infecções gastrointestinais. Dessa forma, alternativas eficientes para levar essa informação à população ocorrem através da conscientização das crianças nas escolas, utilizando cartilhas educativas. **Objetivo:** construir e validar uma cartilha educativa para o consumo de água de poços artesianos. **Materiais e Métodos:** A pesquisa é um estudo voltado para a construção e validação de uma cartilha educativa, realizado entre outubro de 2023 e abril de 2024 em duas etapas. A primeira fase envolveu a construção da cartilha educativa direcionada às crianças do 5º ano, com idade entre 9 e 10 anos. Na etapa subsequente, a cartilha foi apresentada aos alunos, à diretora e aos professores durante uma apresentação no Instituto Educacional Peniel. Posteriormente, ocorreu a validação da cartilha através do Índice de Validade de Conteúdo (IVC), com a participação de 10 juízes, incluindo professores e a diretora da escola. Também foi avaliada a percepção das crianças em relação à cartilha educativa. **Resultados e discussão:** Os 10 juízes foram unânimes na validação dos itens da cartilha, que atingiu um IVC de 1, superando a recomendação da literatura de 0,80. Quanto à percepção das crianças sobre a cartilha, as opiniões foram favoráveis, exceto na motivação à leitura por parte de duas crianças, que mencionaram ser leitoras ocasionais. **Conclusão:** A validação da cartilha foi unânime, refletindo a relevância e a precisão científica do material. As avaliações das crianças reforçaram a eficácia da cartilha, destacando a clareza da linguagem e a adequação das ilustrações.

Palavras-chave: Cartilha educativa. Água contaminada. Público infantil.

ABSTRACT

Introduction: The consumption of contaminated water from artesian wells poses risks and may lead to gastrointestinal infections. Effective strategies for conveying this information to the public include raising awareness among schoolchildren using educational guides. **Objective:** To develop and validate an educational guide on water consumption from artesian wells. **Materials and Methods:** This research focuses on

Autor correspondente:

Mayara Karyna Marinho da Silvar
E-mail: mayarakarynna35@gmail.com

Fonte de financiamento:

Financiamento próprio.

Parecer CEP:

77543524.9.0000.5084

Procedência:

Não encomendo

Avaliação por pares:

Interna

Recebido em: 30/12/2024

Aprovado em: 14/05/2025

developing and validating an educational guide, conducted in two stages between October 2023 and April 2024. The first phase involved creating the educational guide for 5th-grade children aged 9 to 10. The guide was presented to students, the school principal, and teachers in the subsequent stage during a presentation at the Peniel Educational Institute. The guide was validated using the Content Validity Index (CVI), with input from 10 evaluators, including teachers and the principal. Children's perceptions of the guide were also assessed. **Results and Discussion:** The 10 evaluators unanimously validated the guide's items, achieving a CVI of 1, exceeding the literature's recommendation of 0.80. Regarding the children's perception of the guide, feedback was favorable, except for reading motivation from two children, who identified as occasional readers. **Conclusion:** The unanimous validation of the guide reflects its relevance and scientific accuracy. The children's assessments underscored the guide's effectiveness, highlighting the language's clarity and the illustrations' appropriateness.

Keywords: Educational guide. Contaminated water. Children's audience.

INTRODUÇÃO

Um dos maiores desafios nas zonas urbanas que não contam com abastecimento de água em todas as zonas da cidade, ou mesmo no caso dos moradores que se recusam a aceitar a instalação do sistema de água, é o acesso a fontes de água potável. Alternativas como os poços se apresentam como uma opção importante de acesso à água; contudo, é necessário considerar se a água captada nesses poços é recomendável para o consumo¹.

O problema do acesso à água potável está relacionado à possibilidade de contaminação do lençol freático. Nesse contexto, os poços artesanais, que são uma opção para garantir o acesso à água, representam meios suscetíveis à contaminação. Isso ocorre porque patógenos como os coliformes totais, representados principalmente por *Escherichia*, *Citrobacter*, *Klebsiella* e *Enterobacter* e os coliformes termotolerantes, como *Escherichia coli*, são comumente identificados em fontes de água contaminadas².

A água considerada apta para o consumo humano deve atender aos parâmetros de potabilidade, conforme estabelecido na Portaria nº 888 do Ministério da Saúde. Os componentes físico-químicos não devem ultrapassar as concentrações determinadas pela

Portaria, pois concentrações acima dos limites toleráveis indicam que, se a água for ingerida pelo indivíduo, pode causar riscos à saúde³.

A população que ingere água inadequada ao consumo em muitos casos não detém de informações sobre os padrões de potabilidade da água⁴. Dessa forma, alternativas eficientes para levar essa informação à população ocorre através da sensibilização das crianças nas escolas, usando cartilhas educativas⁵.

Nessa perspectiva, as cartilhas educativas ilustradas, adequadas ao público-alvo, representam uma ferramenta de reforço por escrito e têm um impacto positivo no fortalecimento do conhecimento acerca do consumo da água. Estas informam e orientam sobre a perfuração dos poços em locais apropriados e as possíveis fontes de contaminação da água. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi construir e validar uma cartilha educativa com medidas de conscientização sobre as causas das contaminações da água dos poços artesanais no Município de Pio XII, MA.

MATERIAL E MÉTODO

O estudo foi desenvolvido com dez amostras de água coletadas em poços artesanais localizados no município de Pio XII, na microrregião do Médio Mearim, estado do Maranhão. As amostras foram obtidas de poços utilizados para consumo e atividades domésticas na área urbana do município, especificamente no Bairro Monteiro (latitude: -3.89906 e longitude: -45.1757, 3° 53' 57" Sul, 45° 10' 33" Oeste).

As análises físico-químicas das amostras foram realizadas conforme o método descrito no *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*(2005), com adaptações. Nessas análises foram avaliados parâmetros como concentração de cálcio, magnésio, ferro, amônio, alumínio, cloretos, dureza total, alcalinidade, pH, condutividade, turbidez e cor. Os resultados foram comparados com os limites estabelecidos na Portaria nº 888 do Ministério da Saúde³, que estabelece os padrões de potabilidade da água para consumo humano, determinando os limites máximos permitidos para diversos parâmetros. Além disso, foram realizadas análises parasitológicas utilizando o método de flutuação ou

Método de Faust (1991). Essas análises identificaram a presença de microrganismos como *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterobacter cloacae* e *Enterobacter asburiae* nas amostras de água.

Os resultados das análises físico-químicas e parasitológicas evidenciaram a presença de parâmetros fora dos padrões estabelecidos para o consumo humano, além da detecção de parasitas. Frente a essa situação, foi elaborada uma cartilha educativa voltada ao público infantil, com o objetivo de sensibilizar sobre a importância do consumo seguro de água proveniente de poços artesianos.

Para garantir a seleção adequada dos participantes, foram definidos critérios rigorosos de inclusão e exclusão. Os alunos deveriam estar regularmente matriculados e frequentando as aulas do 5º ano do ensino fundamental, enquanto os professores precisavam ser vinculados regularmente à turma, e a diretora deveria ocupar formalmente o cargo na instituição. Além disso, a participação era condicionada à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Por outro lado, aqueles que não cumprissem esses requisitos eram automaticamente excluídos. Isso incluía alunos com frequência irregular, professores sem vínculo regular com a turma e qualquer pessoa que se recusasse a assinar o TCLE ou decidisse retirar sua participação a qualquer momento do estudo.

A análise dos riscos e benefícios associados à pesquisa foi cuidadosamente realizada. Entre os riscos, identificaram-se possíveis desconfortos ao responder às perguntas, incluindo sentimentos de vergonha, constrangimento, medo, ansiedade ou receio. Para minimizar tais desconfortos, a pesquisadora preparou-se para abordar os participantes de forma ética e sensível, além de prever a reformulação ou exclusão de perguntas que pudessem gerar incômodos. Em contrapartida, os benefícios da pesquisa foram significativos, pois proporcionaram aos participantes a oportunidade de refletir sobre o consumo seguro de água proveniente de poços artesianos, além de identificar práticas e medidas que contribuam para a segurança desse consumo.

A primeira fase da construção da cartilha educativa destinada às crianças do 5º ano, com idades entre 9 e 10 anos, ocorreu a partir da seleção das ilustrações e dos conteúdos pertinentes a contaminação da água em poços artesianos. A cartilha, intitulada "**Guia**

prático para o consumo de água de poços artesianos” (Figura 1), foi então criada utilizando a plataforma de design gráfico Canva®.

Figura 1 - Capa da cartilha: Guia prático para o consumo de água de poços artesianos.

Fonte: Os autores (2024).

Decorrido o período de construção da cartilha, esta foi apresentada ao público-alvo: alunos, professores e a diretora, durante uma oficina (Figura 2). Após essa apresentação, a cartilha foi distribuída entre os alunos, professores e a diretora para leitura.

Figura 2 - Apresentação da cartilha aos alunos do Instituto Educacional Peniel, localizado na área urbana do município de Pio XII, Maranhão.

Fonte: Os autores (2024).

Ao final da apresentação, foram entregues quatro cartilhas impressas aos alunos. Para facilitar a leitura, os alunos foram organizados em quatro grupos, cada um composto por seis integrantes. Além disso, uma cartilha foi entregue a cada professor e outra à diretora. Uma semana depois, foram aplicados questionários distintos, sendo um para os alunos e outro para os professores e a diretora, ambos contendo perguntas abertas e fechadas sobre a aparência e o conteúdo da cartilha. Esse período permitiu uma análise mais detalhada do material.

O questionário para os professores e a diretora foi elaborado com base no estudo de Jesus⁶. Este instrumento foi dividido em duas principais áreas de validação: conteúdo, incluindo dados de publicações científicas atuais e na adequação dos termos técnicos, e aparência, abrangendo linguagem, ilustrações, layout e adequação ao público-alvo, ambos fundamentados na Suitability Assessment of Materials⁷.

Ao todo, o questionário direcionado aos os professores e a diretora continha nove perguntas, cuidadosamente formuladas para explorar diferentes aspectos da cartilha educativa. Entre os tópicos abordados estavam a exatidão científica do conteúdo, a clareza das informações, a adequação ao público-alvo, e a relevância das ilustrações para o entendimento do material. Também foram avaliadas a apresentação visual geral, a eficácia do formato de diálogo na transmissão das informações, e o interesse despertado em adotar medidas para garantir a qualidade da água. Além disso, os participantes foram questionados se recomendariam a cartilha a outros alunos e tiveram a oportunidade de fazer sugestões específicas, com espaço dedicado a observações detalhadas sobre páginas específicas do material.

Diferentemente dos questionários para professores e a diretora, o questionário destinado às crianças foi desenvolvido para captar informações de natureza qualitativa⁸. O questionário aplicado aos alunos do 5º ano foi composto por sete perguntas. As questões abordaram a clareza da linguagem utilizada na cartilha, a contribuição das ilustrações para o entendimento do conteúdo, e a relevância das

informações sobre o consumo seguro da água de poços artesianos. Também foi analisado se os alunos identificaram sugestões práticas para garantir o consumo seguro da água, além de investigar se a cartilha despertou o interesse em adotar medidas para garantir a qualidade da água consumida. As perguntas também procuraram avaliar se os alunos recomendariam a cartilha a um amigo e se gostariam de fazer sugestões de melhorias no material.

O processo de validação da cartilha educativa contou com a participação de 10 juízes, incluindo professores e a diretora da escola. Os dados foram organizados e tabulados utilizando o programa Microsoft Excel.

Para a análise dos dados, o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) foi adotado, utilizando uma escala de quatro pontos: 1 - discordo totalmente, 2 - concordo parcialmente, 3 - concordo, 4 - concordo totalmente. As opções 'concordo parcialmente' e 'concordo totalmente' foram consideradas concordantes. A avaliação completa da cartilha foi realizada através do somatório de todos os IVCs, calculados separadamente, e divididos pelo número total de itens do instrumento. Um índice igual ou superior a 0,80 foi considerado indicativo de validação do item. O I-CVI (Item-Level Content Validity Index) foi calculado para determinar a proporção de concordância dos juízes em relação a cada item.

A avaliação da percepção das crianças quanto à cartilha educativa considerou a linguagem, as ilustrações, a motivação à leitura, a facilitação da aprendizagem, o engajamento e ação, e a recomendação.

Para a participação das crianças na pesquisa, os responsáveis legais assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e as crianças assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE). Além disso, os professores e a diretora da escola também assinaram o TCLE. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Ceuma, com o seguinte número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE): 77543524.9.0000.5084.

RESULTADOS

A cartilha educativa "Guia prático para o consumo de água de poços artesianos", foi construída de forma escrita e impressa, constituída por 46 páginas. Dessas, 32 são de conteúdo escrito, organizadas em formato de diálogo, com diagramação do texto e ilustrações. As demais páginas são compostas por elementos pré-textuais e pós-textuais. A versão final da cartilha foi impressa com a capa em papel couchê brilhante e as demais páginas em papel couchê fosco (Figura 3).

Figura 3 - Trechos da cartilha educativa.

Fonte: Os autores (2024).

O processo de construção da cartilha baseou-se, inicialmente, na identificação dos termos técnicos da temática abordada e, em seguida, sua transformação para a linguagem popular, com o objetivo de facilitar a leitura e compreensão sobre a contaminação da água dos poços artesianos no município de Pio XII, MA. Para garantir a adequação da linguagem destinada a crianças entre 9 e 10 anos, foram realizadas leituras do conteúdo com base em artigos científicos. Posteriormente, ocorreu a adaptação dos termos técnicos para

explicações simples, usando vocabulário comum, além de incluir ilustrações para motivar a leitura e facilitar a compreensão do conteúdo da cartilha.

O conteúdo da cartilha foi dividido em caracterização da água indicada para consumo, definição de poço artesiano, indicações para perfuração dos poços artesianos, informações sobre análises para identificar a contaminação da água e tipos de análise (físico-químicas e microbiológicas), cuidados sobre a contaminação causada por parasitas, e medidas de prevenção e descontaminação da água.

Em relação aos elementos ilustrativos da cartilha, optou-se pelo uso de ilustrações tanto na capa quanto nas demais páginas. O intuito do uso das ilustrações foi promover a proximidade do assunto abordado com a realidade das crianças.

A validação da cartilha foi realizada por 10 juízes, sendo 9 professores formados em Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, História, Geografia, Educação Física, Inglês, Arte e Pedagogia, e uma diretora.

Em relação a validação da cartilha educativa 100% dos juízes marcaram os 8 itens avaliados como concordo ou concordo totalmente. O cálculo do I-CVI de cada item foi maior que 0,80, alcançando média 1 (Tabela 1).

Tabela 1 - Concordância dos juízes considerando os itens da cartilha.

Itens	Juízes em concordância (n)					
	D	CP	C	CT	I-CVI	IVC
1 - Exatidão científica			8	2	1	1
2 - Clareza				10	1	1
3 - Adequação ao público-alvo				10	1	1
4. Ilustrações			7	3	1	1
5 - Estimulação/Motivação do aprendizado				10	1	1
6 - Layout				10	1	1
7 - Linguagem				10	1	1
8 - Recomendação da cartilha				10	1	1
Média I-CVI					1	
Média global IVC						1

Legenda: D = discordo totalmente; CP = concordo parcialmente; C = concordo; CT = concordo totalmente; I-CVI = Índice de Validade de Conteúdo no nível do item; IVC = Índice de Validade de Conteúdo.

Fonte: Os autores (2024).

A proporção de validação (IVC) dos 8 itens do instrumento foi de 100% entre os juízes, indicando que existe uma concordância perfeita sobre a relevância de todos os itens da cartilha, refletindo uma validade de conteúdo excepcionalmente alta para o material educativo. Diante desse resultado, os juízes demonstraram concordância quanto à adequação exatidão científica, clareza, adequação ao público-alvo, ilustrações, estimulação/motivação do aprendiz, layout, linguagem, recomendação e pertinência da cartilha, indicando que o material é recurso educativo para ser consultado como fonte de informação, visando os cuidados com a contaminação da água de poços artesianos.

A percepção das crianças em relação à cartilha educativa sobre contaminação de poços artesianos foi positiva. Todas as 24 crianças avaliaram favoravelmente a linguagem utilizada, indicando clareza e adequação ao público-alvo. No que tange às ilustrações, 23 crianças demonstraram aprovação, enquanto uma (1) expressou uma opinião desfavorável. A motivação à leitura também foi bem recebida, com 22 crianças respondendo de forma favorável e 2 de forma desfavorável.

A facilitação da aprendizagem foi unanimemente reconhecida como positiva, reforçando a eficácia didática da cartilha. O engajamento e a promoção de ações sugeridas pelo material foram igualmente bem avaliados, recebendo avaliação positiva por parte das crianças. Por fim, todas as crianças recomendaram a cartilha, corroborando sua relevância e impacto educativo. Esses achados sublinham a eficácia da cartilha como ferramenta educativa e sua capacidade de engajar o público infantil de maneira significativa (Figura 3).

Figura 3 - Percepção das crianças sobre a cartilha.

Fonte: Os autores (2024).

DISCUSSÃO

Os juízes destacaram que a cartilha educativa possui exatidão científica e clareza, aspectos determinantes para sua validação tanto em conteúdo quanto em aparência. A utilização de uma linguagem apropriada ao público-alvo, estruturada em formato de diálogo entre os personagens, foi um diferencial que tornou a leitura atrativa, clara e objetiva. Essa abordagem está em consonância com o estudo de Ribeiro e Lelachê⁹, que demonstrou a eficácia das cartilhas como ferramentas educativas para a sensibilização. A adaptação da linguagem técnico-científica para um formato acessível, reforça a relevância de traduzir conceitos complexos de maneira que o público-alvo compreenda e se engaje com o conteúdo⁶.

Além disso, Silva e Costa¹⁰, em seu trabalho sobre cartilhas como instrumento de aprendizagem, destacaram que materiais educativos com ilustrações e linguagem acessível são mais eficazes para promover a assimilação do conteúdo e incentivar ações locais. Esse achado está em consonância com a validação recebida pela cartilha em estudo,

cuja linguagem adaptada para crianças do 5º ano foi unanimemente elogiada pelos avaliadores.

Portanto, os dados da pesquisa corroboram os achados anteriores na literatura, evidenciando que cartilhas educativas, quando bem estruturadas e adaptadas ao público-alvo, são ferramentas eficazes para disseminar informações técnico-científicas e promover mudanças comportamentais, como o consumo seguro da água de poços artesianos. A validação obtida, tanto em conteúdo quanto em aparência, reafirma a relevância dessa abordagem, confirmando a eficácia da cartilha desenvolvida como um recurso educativo.

A validação das ilustrações pelos juízes destacou que as imagens são pertinentes ao conteúdo do material e transmitem eficazmente as informações desejadas. Além disso, consideraram que o número de ilustrações é adequado, e que as legendas das ilustrações são apropriadas. Os personagens, descritos como carismáticos, contribuíram significativamente para o engajamento do público-alvo. Essa avaliação reforça a importância de incluir ilustrações bem elaboradas em cartilhas destinadas ao público infantil. Conforme observado por Sabino et al.¹¹, ilustrações claras e atraentes desempenham um papel essencial na facilitação do entendimento e no estímulo ao interesse das crianças pelo conteúdo apresentado. Dessa forma, a presença de ilustrações carismáticas não apenas torna o material mais atrativo, mas também potencializa sua eficácia como ferramenta educativa.

Os juízes validaram que a cartilha educativa estimula e motiva o aprendizado das crianças. Este impacto foi especialmente observado pelo uso de ilustrações que retratam a realidade cotidiana. Tal abordagem facilita a adoção de novos comportamentos pelos indivíduos, uma vez que as estratégias educativas estabelecem uma conexão direta com o cotidiano.

O uso de cartilhas educativas que são adaptadas à realidade dos envolvidos promove uma maior propensão dos indivíduos em adotar novos comportamentos. Essa eficácia é alcançada quando há uma relação de confiança e uma conexão próxima com suas realidades diárias¹¹.

Em relação ao layout, todos os juízes enfatizaram suas opiniões positivas. Destacaram a apresentação atrativa e a organização lógica do material. Ressaltaram que o conteúdo está apresentado com tamanho e fonte de letra adequados para facilitar a leitura. Além disso, o contraste de cores foi aplicado de maneira adequada e a disposição do texto bem como o número de páginas foram considerados apropriados.

Quanto à recomendação da cartilha, os juízes destacaram pontos cruciais que justificam sua utilização como material educativo para prevenção da contaminação da água de poços artesianos, especialmente dirigido a crianças entre 9 e 10 anos. Segundo os relatos, os temas abordados são fundamentais, pois delineiam claramente os parâmetros de contaminação da água, facilitando a transferência e generalização do aprendizado. Além disso, a cartilha motiva as crianças a adquirirem conhecimentos necessários sobre os cuidados com a contaminação dos poços.

A cartilha alcançou um índice de validação elevado (1), superando a recomendação da literatura, que indica um valor de 0,80⁶. Estudos anteriores, como o realizado por Gonçalves et al.¹², alcançaram um índice de validação de 0,94. Nesse contexto, a validação pelos juízes indicou que não havia necessidade de ajustes no material.

Quanto à percepção das crianças sobre a cartilha, as opiniões foram favoráveis, exceto na motivação à leitura por duas crianças. A possível causa para as respostas desfavoráveis quanto à motivação à leitura, dadas por essas duas crianças, pode ser atribuída ao fato de que mencionaram não gostar de ler. Essa aversão pessoal à leitura pode ter influenciado sua percepção sobre a cartilha, independentemente da qualidade do conteúdo apresentado. Portanto, as respostas desfavoráveis não refletem necessariamente a eficácia da cartilha em si, mas sim uma preferência individual das crianças que responderam negativamente.

No que se refere às ilustrações da cartilha, uma criança deu uma avaliação desfavorável, o que pode estar relacionado a preferências individuais ou expectativas específicas da criança em relação ao estilo, cores ou qualidade das imagens. Também é possível que a criança tenha achado as ilustrações menos atrativas ou não suficientemente explicativas, o que pode ter influenciado sua percepção. As percepções pessoais das

crianças destacam a importância de considerar a diversidade de gostos e expectativas do público-alvo ao criar uma cartilha.

Estudos que envolvam materiais educativos devem investigar se tais instrumentos se aplicam ao contexto do público-alvo. Mesmo que o conteúdo seja validado e compreensível, é necessário verificar se o público entende a abordagem do material. Isso é feito captando a percepção dos leitores sobre a compreensão das informações contidas na cartilha educativa¹³.

CONCLUSÃO

O processo de construção da cartilha, desde a adaptação da linguagem técnico-científica para uma linguagem acessível às crianças, até a inclusão das ilustrações, mostrou-se eficaz para a criação de um material educativo atrativo, objetivo e claro.

A validação da cartilha foi unânime, refletindo a relevância e a precisão científica do material. As avaliações das crianças reforçaram a eficácia da cartilha, destacando a clareza da linguagem e a adequação das ilustrações. A percepção positiva das crianças indicou que a cartilha educativa cumpriu o propósito de engajar e promover a compreensão sobre a contaminação das águas dos poços artesianos.

REFERÊNCIAS

1. Siqueira CG, Lima TM, Santos M. Potabilidade da água de poços artesianos em comunidades rurais do agreste sergipano. *Águas Subterrâneas*. 2022;35(3).
2. Amorim CF, Cardoso RS, Almeida DS, Costa TMA, Oliveira PA, Silva AG, et al. Análise bacteriológica da água em bebedouros de escolas municipais de Feira de Santana/BA. *Research, Society and Development*. 2021;10(1)
3. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. *Diário Oficial da União*. 2021.
4. Saling C, Sperotto M, Arend E. Avaliação da qualidade da água de poços rasos no município de Colinas-RS. *Tecnológica*. 2017;21(2):59-64.

5. Miranda DL, Dantas PS, Silva MV, Costa FCG, Silva LRS, Faria JLF. Educação ambiental a partir da Agenda 2030: experiências da conscientização e do uso racional da água em uma escola municipal de Varginha (MG). *Rev Bras Educ Ambient.* 2021;16(2):1-15.
6. Jesus GJ, Oliveira LB, Caliari JS, Queiroz AAFLN, Gir E, Reis RK. Construção e validação de material educativo para a promoção de saúde de pessoas com HIV. *Revista Latino-Americana de Enfermagem.* 2020;28.
7. Doak CC, Doak LG, Root JH. Teaching patients with low literacy skills. *AJN The American Journal of Nursing.* 1996;96(12):16M.
8. Bogdan R, Biklen S. *Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos.* 12. ed. Porto: Porto; 2003.
9. Ribeiro OA, Lelachêr DC. Reuso domiciliar de água: uso de cartilha como ferramenta de sensibilização ambiental. *Educ Ambient Ação.* 2018;17(66):1-8.
10. Silva MGL, Costa VSO. Água, conhecimento e ação local: cartilha como instrumento de aprendizagem. *Rev Sergip Educ Ambient.* 2021;8(Esp):1-19.
11. Sabino LMM, Ferreira AMV, Joventino ES, Penha JC, Lima FET, Lima KF. Elaboração e validação de cartilha para prevenção da diarreia infantil. *Acta Paulista de Enfermagem.* 2018; 31:233-9.
12. Gonçalves MS, Mendes EA, Santos HMB, Cunha MS. Construção e validação de cartilha educativa para promoção da alimentação saudável entre pacientes diabéticos. *Revista Brasileira em Promoção da Saúde.* 2019;32.
13. Galindo Neto NM, Caetano JÁ, Barros LM, Silva TM, Vasconcelos EMR. Primeiros socorros na escola: construção e validação de cartilha educativa para professores. *Acta Paulista de Enfermagem.* 2017; 30:87-93.

Agradecimentos

Aos professores e à diretora do Instituto Educacional Peniel, bem como às crianças dessa escola, pelo ambiente acolhedor e inspirador ao apresentar a cartilha educativa.

Aos moradores do Bairro Monteiro, em Pio XII, MA, que permitiram a coleta de água em seus poços artesianos.

Conflito de interesse

Os autores declaram que não há conflitos de interesses.